

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

O'rinova M. Boshlang'ich sinflarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ilg'or pedagogik tajribalar tahlili	129
Djumabayeva K.A. Sun'iy intellekt asosida talabalar o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi	133
Nurmatova Sh.I. Ijod maktabi o'qituvchilarida ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati	138
Nosirova Z.L. Analitik tafakkur asosida talabalarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning hozirgi holati	142
Botirov J.T. An'anaviy hunarmandchilikni tiklashga doir islohotlar va o'zgarishlar	148
Нурматова Ш.И. Развитие текстовых компетенций учащихся творческих школ на основе интегративного подхода	151
Ruziyev N.M. Kasb pedagogikasida ustoz-shogird qadriyatlarining mahalliy hunarmandchilikda tutgan o'rni	155
Dushabayev D.Sh., G'apparov K.B. Yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning rivojlantirish usullari	159
Yuldashev S.A. O'smirlarda voleybol sport turiga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish	162
Xaliqov A.A. Yosh futbolchilarda o'quv - mashg'ulotlari jarayonida malakalarini rivojlantirish	167
Tursunov A.A. Yosh voleybolchilarga o'yin texnikasini o'rgatish, mashqlarni tanlash va ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish	172
Alimov J.A. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlantirish	177
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'qitishning asosiy nazariy, amaliy va nazorat qismlari mazmuni	181
Juraxanova S.A. O'zbek xalq ertaklaridagi raqib-personajlar	185
Xurshidbekov A.M. Kurash turlari bilan shug'ullanuvchi yoshlarning jismoniy sifatlarini yuksaltirish	188
Abdumuhtorova M.B. Tayyorlov guruhlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish usullari	193
Mamadaliyeva M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kognitiv rivojlantirish	197
Jo'rayeva N.D. Pedagogik texnologiya fanini gibril ta'lim asosida o'qitish tahlili	201
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga integratsiya qilish imkoniyatlari	204
Ismatullayeva M.A. Maktabgacha ta'limda Montessori ta'limi	208
Bakirov I.X. Kichik yo'shdagi maktab o'quvchilarini jismoniy rivojlanishining muhim xususiyatlari	215
Ibragimov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'yin taktikasini takomilashtirish usullari	219
Turg'untoshev M. Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi zamonaviy metodlar va ulardan foydalanish	222
Xodjayev X.A. Innovatsion texnologiyalar vositasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari musiqa mashg'ulotlarini tashkillashtirish	231
Abduraimova M.A. Aksonometrik proyeksiyalar va ularni turlari haqda tushuncha ...	237
Asqarov A.R. Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish orqali talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish	240
Юсупов У.М. Технология развития коммуникативной компетентности учащихся на основе модерационного подхода	244
Yoqubjonov N.G' Futbol o'yin texnikasi va taktikasining tasnifi	250

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://www.researchgate.net/publication/301737088_Connectivism_A_knowledge_learning_theory_for_the_digital_age
2. Ibragimov A. A. (2019). Sun'iy intellekt va ta'lim. "Informatika va ta'lim texnologiyalari" jurnali, 4(2),
3. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini rivojlantirish <https://jdpu.uz/boshlang'ich-sinf-o'quvchilarining-o'qish-savodxonligini-rivojlantirish/>
4. O'zbekiston Respublikasi Xalq Ta'limi vazirligi. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish va matnni tushunish savodxonligini baholash. Metodik qo'llanma. -T.: Sharq, 2019. -B.14-15

UO'K: 303.024

IJOD MAKTABI O'QITUVCHILARIDA ILMIY TADQIQOTCHILIK KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH ZARURATI

<https://zenodo.org/records/15336735>

Nurmatova Shoxyora Ilhomjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijod maktablari o'qituvchilarining ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish masalasi tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'qituvchilarning aksariyati ilmiy-tadqiqot metodologiyasiga qiziqish bildirsa-da, amaliy ko'nikmalarga ega emasligi aniqlangan. Muammolarni bartaraf etish uchun ilmiy treninglar, maqola yozish bo'yicha o'quv kurslari va ilmiy loyihalarda ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: ijod maktablari, o'qituvchi, ilmiy tadqiqot, metodologiya, innovatsion ta'lim.

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос развития научно-исследовательских навыков у преподавателей творческих школ. По результатам исследования выявлено, что большинство педагогов проявляют интерес к методологии научных исследований, но не обладают практическими навыками. Для решения данной проблемы предлагается организовать научные тренинги, курсы по написанию научных статей и расширить возможности участия в научных проектах.

Ключевые слова: творческие школы, учитель, научное исследование, методология, инновационное образование.

Abstract. This article highlights the issue of developing scientific research skills among teachers in creative schools. According to the research results, most teachers are interested in research methodology but lack practical skills. To address these challenges, scientific training sessions, academic writing courses, and increased opportunities for participation in research projects are recommended.

Key words: creative schools, teacher, scientific research, methodology, innovative education.

Respublikamizning hozirgi davrdagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish tamoyillari jahondagi taraqqiy etgan mamlakatlar qatoridan munosib o'rin olish uchun ma'naviy salohiyatimizni va iqtisodiy qudratimizni yanada oshirish, ularni XXI asr ilmiy texnika taraqqiyoti talablariga javob beradigan tarzda qayta qurishni talab qiladi. Buning uchun yoshlarimiz dunyoqarashini o'zgartirish, ularning bilim va ma'naviyatini jahon andozalari darajasiga ko'tarishimiz zarur. Bugun jamiyat maktab oldiga: maxsus qobiliyatini ularning mustaqil bilishlarini maqsadga muvofiq ravishda rivojlanishini vazifa qilib qo'ydi. Respublikamizda yetuk malakali mutaxassislar tayyorlashga yo'naltirilgan ta'lim tizimi barcha imkoniyatlarini yo'lga qo'ya oladigan ijodkor shaxsni tarbiyalashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchilar nafaqat bilim beruvchi, balki ilmiy tadqiqotchi sifatida ham faoliyat yuritishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, ijod maktablari o'qituvchilari innovatsion ta'lim usullarini ishlab chiqish va ularni ilmiy asoslash orqali o'quv jarayonining samaradorligini

oshirishlari lozim. Ushbu maqolada ijod maktabi o'qituvchilarining ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish masalasi, uning ahamiyati va taklif etilayotgan samarali usullar tahlil qilinadi.

Ijod maktablari o'qituvchilarida ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Bu ko'nikmalar o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish, ta'lim jarayoniga innovatsion usullarni joriy etish va o'quvchilarning ijodiy salohiyatini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti va Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabi o'rtasidagi hamkorlik doirasida o'qituvchilarning ilmiy salohiyatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, o'qituvchilarni universitetdagi magistratura va doktorantura dasturlariga jalb qilish, o'quv-uslubiy faoliyat samaradorligini oshirishga qaratilgan vazifalar belgilab olingan [1].

Shuningdek, 2020-2025-yillarda ijod maktablari faoliyatini takomillashtirish konsepsiyasida o'qituvchilarning zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish orqali ijodkor yoshlarni tarbiyalash bo'yicha ilg'or usullarni qo'llashlari nazarda tutilgan. Bundan tashqari, ijod maktablari uchun yangi darsliklar yaratishda o'qituvchilarning ilmiy-tadqiqot faoliyati muhim rol o'ynaydi. Masalan, eski o'zbek yozuvi, notiqlik san'ati va QR kodlardan foydalanish kabi mavzular bo'yicha yangi darsliklar tayyorlanmoqda.

Umuman olganda, ijod maktablari o'qituvchilarida ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

Iqtidorli maktab o'qituvchilarining ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishga oid mamlakatimizda juda ko'plab amaliy ishlar tashkil etilgan. Jumladan:

1. Ilmiy-tadqiqot faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimi: Institut (otaliqqa olingan) va hududiy markazlar o'qituvchilarining ilmiy-tadqiqot faoliyatini baholash va rag'batlantirishning reyting tizimi joriy etilgan. Bu tizim o'qituvchilarning turli innovatsion, amaliy va fundamental tadqiqotlar loyihalari tanlovlarida faol ishtirok etishini ta'minlashga qaratilgan.

2. Kasbiy madaniyatni rivojlantirish: O'qituvchilarning kasbiy madaniyatini rivojlantirish ijtimoiy zaruriyat sifatida qaralib, bu borada ilmiy maqolalar chop etilgan. Ushbu maqolalarda o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish masalalari yoritilgan.

3. Ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash: Xalq ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimi joriy etilgan. Bu tizim o'qituvchilarning ilmiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi [2].

Shuningdek, ijod maktablari o'qituvchilari o'zlarining ilmiy izlanishlari orqali o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga hissa qo'shmoqdalar. Masalan, Erkin Vohidov nomidagi ijod maktabida o'quvchilarning ijodiy ishlarini nashr etish va taqdimotlar o'tkazish kabi loyihalar amalga oshirilmoqda.

Ushbu chora-tadbirlar ijod maktablari o'qituvchilarining ilmiy tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, ularning kasbiy mahoratini oshirishga xizmat qiladi [3].

Ijod maktablari o'qituvchilarining ilmiy izlanishlari tizimli bo'lishi uchun quyidagi amaliy choralar ko'rilishi zarur:

1. Ilmiy-tadqiqot metodologiyasi bo'yicha treninglar:

Ilmiy maqola yozish va nashr qilish bo'yicha o'quv dasturlarini tashkil qilish;

Tadqiqot usullarini (eksperimental, kuzatuv, statistik tahlil) o'rgatish;

Ilmiy gipoteza yaratish va uni tasdiqlash texnikalarini tushuntirish.

2. Amaliy tadqiqot loyihalarida ishtirok etish:

O'qituvchilarni ilmiy grantlar va loyihalarga jalb qilish;

Mahalliy va xalqaro ilmiy konferensiyalarda qatnashish imkoniyatlarini kengaytirish;

Tajriba-sinov loyihalarini olib borish va natijalarini amaliyotga tatbiq etish.

3. Ilmiy nashr va taqdimot madaniyatini shakllantirish [4].

Ijod maktablari o'qituvchilarida ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish bugungi kunda ta'lim tizimining dolzarb masalalaridan biridir. Ushbu ko'nikmalar o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish, ta'lim jarayoniga innovatsion usullarni joriy etish va o'quvchilarning ijodiy salohiyatini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalariga ega bo'lgan o'qituvchilar ta'lim jarayonida bir qator afzalliklarga ega bo'ladilar:

Tanqidiy fikrlash: O'qituvchilar muammolarni chuqur tahlil qilish va ularga yechim topish qobiliyatini rivojlantiradilar. Aynan tanqidiy fikrlay olish qobiliyati orqali boshqa o'qituvchilardan ajralib turadi.

Innovatsion yondashuv: Ilmiy izlanishlar orqali yangi pedagogik texnologiyalar va usullarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ayniqsa, bugungi kunning maktab o'qituvchilariga qo'yiladigan eng dolzarb talablardan biri – innovatsion yondashuv (pedagogik texnologiyalar, usullarni ishlab chiqish).

Doimiy o'sish: Ilmiy faoliyat o'qituvchilarning doimiy ravishda o'z bilim va ko'nikmalarini yangilab borishlarini ta'minlaydi.

Bundan tashqari ham ijod maktabi o'qituvchilarining ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarining rivojlanishi bir qator afzalliklarni keltirib chiqaradi:

Ijod maktablari uchun ona tili va adabiyot fanlaridan yangi ta'lim dasturlari ishlab chiqilmoqda. Bu dasturlar o'qituvchilarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini hisobga olgan holda, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan.

Ilmiy-tadqiqot faoliyatining ijod maktabi o'quvchilarga ta'siri

O'qituvchilarning ilmiy-tadqiqot faoliyati o'quvchilarning ham ilm-fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Masalan, maktabgacha yoshdagi bolalarda STEAM (Science, Technology,

Engineering, Art, Mathematics) yondashuvi orqali ijodkorlik va muhandislik ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar bolalarning tanqidiy fikrlash va muammoni hal qilish qobiliyatlarini oshirishini ko'rsatdi [5].

Ijod maktablari o'qituvchilarining ilmiy tadqiqotchiligini rivojlantirish uchun ularning kasbiy bilim va ko'nikmalarini shakllantirish, ilmiy faoliyatga qiziqishini oshirish va izlanish olib borish uchun zarur sharoitlarni yaratish muhimdir. Bu jarayon o'qituvchilarning pedagogik faoliyatini ilmiy asosda chuqur tahlil qilishiga, yangi ta'lim metodlarini ishlab chiqishiga va tajriba asosida pedagogik innovatsiyalar yaratishiga imkon beradi.

Birinchi, o'qituvchilar ilmiy tadqiqot metodologiyasini o'rganishlari zarur. Bu borada ilmiy maqola yozish, tadqiqot olib borish metodlari va eksperiment natijalarini tahlil qilish bo'yicha maxsus treninglar va seminarlar tashkil etish foydali bo'ladi. Ilmiy faoliyatga yo'naltirilgan kurslar va metodik qo'llanmalar o'qituvchilarning izlanish olib borish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Ikkinchi, ilmiy izlanish uchun vaqt va resurslar ajratish muhim. Ko'plab o'qituvchilar ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishga vaqt topa olmasliklarini ta'kidlaydilar. Shu sababli, ta'lim muassasalarida ilmiy izlanish olib borayotgan o'qituvchilarga qo'shimcha vaqt berish, ularni ortiqcha yuklamalardan ozod qilish yoki rag'batlantirish tizimini yo'lga qo'yish zarur.

Uchinchi, ilmiy tadqiqot olib borishda amaliy loyihalar ustida ishlash samarali yo'ldir. O'qituvchilar o'z dars jarayonida turli pedagogik innovatsiyalarni sinab ko'rib, ularning ta'sirini tahlil qilishlari mumkin. Masalan, yangi ta'lim texnologiyalarini joriy etish, dars jarayonida kreativ yondashuvlarni qo'llash yoki o'qituvchilarning individual o'zlashtirish xususiyatlarini tadqiq qilish orqali o'z pedagogik faoliyatini ilmiy nuqtai nazardan asoslashlari mumkin [6].

Shuningdek, universitetlar, ilmiy tadqiqot markazlari va xorijiy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik qilish ham muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilar ilmiy konferensiyalar va seminarlarda qatnashib, o'z tajribalarini boshqalar bilan bo'lishishlari, ilg'or ilmiy yondashuvlarni o'rganishlari va xalqaro ilmiy jurnallarda maqola chop etish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak.

Ilmiy tadqiqotchilikni rivojlantirish uchun grant va loyihalarga ariza berish tizimini yo'lga qo'yish ham muhim. O'qituvchilar o'z pedagogik tajribalarini chuqur tadqiq qilish va yangi ilmiy g'oyalarni amalga oshirish uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlovga ega bo'lishlari lozim. Bu nafaqat ularning ilmiy faolligini oshiradi, balki ta'lim jarayoniga yangilik olib kirishga ham xizmat qiladi.

O'qituvchilarning ilmiy faoliyatini rivojlantirish uchun ularning natijalarini keng ommaga taqdim etish imkoniyatlarini yaratish zarur. Ular maktab ichida yoki mahalliy va xalqaro darajadagi ilmiy anjumanlarda o'z tadqiqotlarini taqdim etishlari, tajribalari asosida ilmiy maqolalar yozishlari va ilmiy jamoatchilik bilan fikr almashishlari kerak [7]. Shu orqali ijod maktablari o'qituvchilari ilmiy tadqiqotchilik madaniyatiga ega bo'lib, ta'lim sifatining oshishiga hissa qo'shadilar.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, o'qituvchilar ilmiy-tadqiqot faoliyatini o'z pedagogik amaliyotlariga joriy etgan holda, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishlari va o'qituvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishlari mumkin. Shu sababli, kelgusida bu boradagi ilmiy tadqiqotlarni yanada chuqurlashtirish va ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish muhim sanaladi.

Ijod maktablari o'qituvchilarida ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish ta'lim sifatini oshirish va o'qituvchilarning ijodiy qobiliyatlarini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ayniqsa ijod maktabi o'qituvchilari uchun har tomonlama mukammal bo'la olish talab etiladi. Har qanday yangi innovatsion texnologiyalardan foydalana olishi, yoki o'z ustida doimiy ravishda ishlashi, izlanishlar olib borishi aynan, ijod maktabi o'quvchilarining ilmiy tafakkuri, mantiqiy fikrlay olishi, yangiliklar yarata olishi uchun bevosita xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, jamiyatimizning intellektual salohiyatini yuksaltirishga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Radjabov A. Ilmiy tadqiqot asoslari. –Toshkent: Tafakkur-Bo'stoni. 2012. 71-b.
2. Asilova G.A. Ilmiy tadqiqot faoliyati asoslari. Uslubiy qo'llanma. –Toshkent. 2020. 22-b.
3. Tursunov H. Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi. –Toshkent “O'qituvchi”, 2015. 78-b.
4. Karimov S. Tadqiqot metodlari va ularning qo'llanilishi. –Toshkent: “Fan”, 2016. 112-b.
5. Usmonova U. Pedagogik innovatsiyalar va tadqiqotlar. –Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2019. 84-b.
6. Abdullayev R. “Ilmiy tadqiqot usullari”. Buxoro – “BuxDU nashriyoti”, 2017
7. Ismoilov D. Tadqiqot metodologiyasi va amaliyoti. –Toshkent: “Universitet”, 2014. 91-b.

UO'K: 303

ANALITIK TAFAKKUR ASOSIDA TALABALARNING KITOBXONLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI HOLATI

<https://zenodo.org/records/15336737>

Nosirova Zahroxon Latibjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada zamonaviy talabalarning kitobxonlik madaniyatini shakllantirish va uni rivojlantirishda analitik tafakkurning o'rni haqida so'z yuritadi. Ushbu maqolada kitobxonlik madaniyatining ahamiyati, uning o'quv jarayonidagi roli va talabalarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoj alohida ta'kidlanadi. Analitik tafakkur metodlarining kitobxonlik madaniyatini shakllantirishdagi o'rni, talabalarda chuqur o'qish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning amaliy usullari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, zamonaviy ta'lim tizimidagi mavjud muammolar, talabalar o'rtasida kitobxonlik madaniyatining past darajasi va bu holatni yaxshilash yo'llari muhokama qilinadi. Maqola kitobxonlik madaniyatini o'stirish uchun pedagogik yondashuvlarni va metodlarni ilgari surib, ta'lim muassasalarida kitobga bo'lgan qiziqishni oshirish zarurligini ta'kidlaydi.*

Kalit so'zlar: *analitik tafakkur, kitobxonlik, kitobxonlik madaniyati, tahlil qilish, savodxonlik.*

Аннотация. *В статье рассматривается тема «Современное состояние развития культуры чтения студентов на основе аналитического мышления» и рассматривается роль аналитического мышления в формировании и развитии культуры чтения современных студентов. В статье подчеркивается важность культуры чтения, ее роль в процессе обучения, а также необходимость развития самостоятельного мышления и аналитических навыков у учащихся. В статье рассматривается роль методов аналитического мышления в формировании культуры чтения, а также практические методы развития учащихся навыков глубокого чтения и критического мышления. В статье также рассматриваются актуальные проблемы современной системы образования, низкий уровень культуры чтения среди учащихся и пути улучшения этой ситуации. В статье подчеркивается необходимость повышения интереса к книге в образовательных учреждениях путем пропаганды педагогических подходов и методов воспитания культуры чтения.*

Ключевые слова: *аналитическое мышление, чтение, культура чтения, анализ, грамотность.*

Abstract. *The article is on the topic “The current state of development of students' reading culture based on analytical thinking” and discusses the role of analytical thinking in the formation and development of reading culture of modern students. This article emphasizes the importance of reading culture, its role in the educational process and the need to develop independent thinking and analytical*

